

INCREASING THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT ORGANIZATIONS THROUGH DIGITALIZATION IN THE WORKING SYSTEM

Ergashov Isroil

Specialist of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213135>

ARTICLE INFO

Received: 10th May 2024

Accepted: 17th May 2024

Online: 18th May 2024

KEYWORDS

Digitization, e-government platform, transformation, “driver”, digital ecosystem.

ABSTRACT

In the conditions of today's globalization, digital technologies are widely introduced in all fields around the world and are rapidly entering the human way of life. It is observed that the countries that are working effectively in this direction are making rapid progress.

ISH YURITISH TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI DAVLAT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Ergashov Isroil

O'zbekiston Reapublikasi Moliya Vazirligi mutaxassisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213135>

ARTICLE INFO

Received: 10th May 2024

Accepted: 17th May 2024

Online: 18th May 2024

KEYWORDS

Raqamlashtirish, elektron hukumat platformasi, transformatsiya, “drayver”, raqamli ekotizim.

ABSTRACT

Bugungi globallashuv sharoitida raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha sohalarga keng joriy etilib, insoniyat hayot tarziga jadal kirib bormoqda. Bu yo'nalishda samarali ishlarga qo'l urayotgan davlatlar tez taraqqiy etayotgani kuzatilmoqda.

Raqamli transformatsiya jamiyatni yanada modernizatsiya qilish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish salohiyatiga ega. Shu munosabat bilan amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, Yangi O'zbekistonning kelgusi besh yilga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasida mamlakatimizda barcha muhim tarmoqlarni raqamlashtirish va real axborot jamiyatini barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

2000-yillarning boshidan O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) rivojlantirish va raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat berila boshlandi. Xususan, “2013-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi”, “2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi” va “Raqamli O'zbekiston – 2030” va “2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi” da

milliy iqtisodiyot, sanoat va butun jamiyatda raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar ko'zda tutilgan¹.

Xususan, mamlakatimizda elektron hukumatning asosiy tizimi – Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) ishga tushirilgach, bu sohada, shuningdek, mamlakatimizda yangi texnologiyalar va raqamlashtirishni joriy etishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Davlat boshqaruvi. Natijada 2022-yil yanvar oyi holatiga ko'ra, my.gov.uz orqali davlat xizmatlarining 56 foizi ko'rsatildi, ushbu elektron hukumat platformasidagi davlat xizmatlari soni 307 taga yetdi, 1,3 milliondan ortiq fuqaro elektron davlat xizmatlaridan foydalandi. Shu bilan birga, joriy yil boshida O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining umumiy soni 27,2 million kishiga yetdi².

Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida respublikaning AKT tizimlari va raqamli infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida sohaga katta miqdorda investitsiyalar jalb qilindi. Natijada, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2021-yillarda axborot va kommunikatsiya sohasida yalpi qo'shilgan qiymat 2 barobardan ortiq o'sdi va 2021-yilda 11,8 trillion so'mni tashkil etdi (1 milliard AQSH dollariga ko'p).

Shuningdek, O'zbekistonda IT-parklar tashkil etilgandan buyon sohadagi eksport hajmi 50 barobar oshdi va 46 million AQSh dollariga yetdi. Parkning doimiy rezidentlari soni 147 tadan 500 taga ko'paydi, 300 dan ortiq yangi kompaniya ochildi hamda 8500 ta yuqori haq to'lanadigan ish o'rni yaratildi. Hozirgi kunda IT-parklarda 11 mingdan ziyod yoshlar faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrdagi qaroriga asosan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, shuningdek, uni 2020-2022-yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Strategiya ikkita dasturni o'z ichiga oladi: hududlarni raqamlashtirish va tarmoqlarni raqamlashtirish hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, elektron hukumat, raqamli texnologiyalar milliy bozori, axborot texnologiyalari sohasida ta'lim va kadrlar tayyorlash kabi ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

"Raqamli O'zbekiston – 2030"³ strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim shartlari – sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlash va aholining raqamli savodxonligini oshirishdir. Shunday qilib, hujjatga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi boshqa manfaatdor davlat organlari bilan birgalikda 2022-yil oxirigacha maktabgacha ta'lim, sog'liqni saqlash va umumta'lim maktablarini raqamlashtirishni yakunlash choralari ko'radi.

Rivojlanish strategiyasida muhim tarmoqlar, jumladan, davlat xizmatlari, sud-huquq, huquqni muhofaza qilish organlari, yo'l harakati boshqaruvi tizimi, sog'liqni saqlash tizimi,

¹ Ismoilova Gulnora Fayzullaevna. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Davlat Statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar Institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2- Son. "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning Ahamiyati".

² Raqamli iqtisodiyot: yangi biznes imkoniyatlari Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li "O'zbekistonda ilm-fanning rivojlanish Istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022 yil 30 noyabr | scientists.uz.

³ Parpieva Malika Muxamadjonovna. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda Innovatsiyalarning roli. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini Oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" Ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son.

ijtimoiy xizmatlar, bank va qishloq xo'jaligi tarmoqlari hamda milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Asosiy yo'nalishlarda yangi texnologiyalarni joriy etish belgilangan.

Bundan tashqari, iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 1,6 barobar, 2030-yilga borib esa aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad 4 ming AQSH dollaridan oshadi. Va "daromadlari o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish uchun poydevor yaratish rejalashtirilgan.

Shu munosabat bilan raqamli iqtisodiyotni asosiy "drayver" tarmoqqa aylantirish va uning hajmini 2026-yil oxirigacha kamida 2,5 baravarga oshirish, dasturiy ta'minot sanoati hajmini 5 barobarga, eksportini esa 10 barobarga ko'paytirib, 500 taga yetkazish zarur⁴. Million AQSH dollari miqdorida, shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlarining real iqtisodiyoti, shuningdek, moliya-bank sektorlarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 70 foizgacha oshirish belgilangan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda AKTni rivojlantirish va raqamlashtirish sohasida, ayniqsa, elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishda yuqori natijalarga erishildi. Shu bilan birga, Janubiy Koreya, Rossiya, Estoniya, Xitoy bilan davom etayotgan hamkorlik bilan bir qatorda Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSH, Singapur, Yaponiya kabi texnologik rivojlangan davlatlarni mamlakatning IT sohasiga jalb etish va xalqaro hamkorlar geografiyasini diversifikatsiya qilish. Raqamli ekotizim, IT infratuzilmasi va elektron xizmatlarga yo'naltirilgan sarmoyalar milliy iqtisodiyotni yanada modernizatsiya qilish va barcha sohalarda inklyuziv o'sishni jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

References:

1. Ismoilova Gulnora Fayzullaevna. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Davlat Statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar Institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2- Son. "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning Ahamiyati".
2. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda Innovatsiyalarning roli. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini Oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" Ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son.
3. Raqamli iqtisodiyot: yangi biznes imkoniyatlari Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li "O'zbekistonda ilm-fanning rivojlanish Istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022 yil 30 noyabr | scientists.uz.
4. <https://lex.uz/uz/docs/-6723273>
5. <https://yuz.uz/uz/news/odil-sudlov-tizimini-raqamlashtirish-istiqbollari>
6. https://uza.uz/oz/posts/raqamlashtirish-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-muhim-drayveri_365850

⁴ https://uza.uz/oz/posts/raqamlashtirish-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-muhim-drayveri_365850